

2024

JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENCE NETWORKS

WWW.BESTJOURNALUP.COM

AXBOROT TIZIMLARIDA DASTURIY TA'MINOT ARXITEKTURASI: DASTURIY TA'MINOT ARXITEKTURASINING TURLARI VA ULARNING AFZALLIKLARI

¹ Razaqov Zufarjon Yo'ldosh o'g'li

² Ravshanov Elyor Sherzod o'g'li

³ Tog'ayev Mirjalol Alijon o'g'li

¹ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi,
zufarjonrazaqov@gmail.com

² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi,
ravshanovelyor849@gmail.com

³ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi,
tagayevmirjalol1@gmail.com

Annotatsiya: Dasturiy ta'minot arxitekturasida bu tizimning umumiy tuzilmasini va uning komponentlari o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlovchi tushuncha bo'lib, u dasturiy yechimlarning samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Arxitektura turlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: monolitik arxitektura, xizmatga yo'naltirilgan arxitektura (SOA), mikroxizmatlar arxitekturasida, qatlamli arxitektura va boshqalar. Har bir arxitektura turi turli xil dasturiy tizimlar uchun mos keluvchi afzalliklarni taqdim etadi. Masalan, monolitik arxitektura oddiy va yaxlit tuzilishga ega bo'lib, kichik loyihalar uchun qulay hisoblanadi. Xizmatga yo'naltirilgan arxitektura esa katta hajmdagi va murakkab tizimlar uchun mos keladi, chunki u modullararo aloqalarni mustahkamlash va ularni qayta ishlashni osonlashtiradi. Mikro servislar arxitekturasida esa kengaytiriluvchanlik va mustaqil rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu ishda arxitektura turlarining afzalliklari va kamchiliklari hamda ular qanday dasturiy yechimlarni yaratishda qo'llanilishi kerakligi haqida tahliliy fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Dasturiy ta'minot, mikroyadro, plugin, mikro servis, EDA, qatlamli arxitektura, biznes qatlami.

Abstract: Software architecture is a concept that defines the general structure of a system and the connections between its components, which plays an important role in improving the effectiveness of software solutions. Architecture types include: monolithic architecture, service-oriented architecture (SOA), microservices architecture, layered architecture, and others. Each architecture type offers advantages that are compatible with different software systems. For example, monolithic architecture has a simple and integrated structure and is suitable for small projects. Service-oriented architecture is suitable for large and complex systems, because it facilitates the strengthening of inter-module connections and their processing. Microservices architecture allows scalability and independent development. This work presents analytical ideas about the advantages and disadvantages of architecture types and how they should be used in creating software solutions.

Keywords: Software, microkernel, plug-in, microservice, EDA, layered architecture, business layer.

Аннотация: Архитектура программного обеспечения понятие, определяющее общую структуру системы и связи между ее компонентами, что играет важную роль в повышении эффективности программных решений. Типы архитектуры включают монолитную архитектуру, сервис-ориентированную архитектуру (SOA), архитектуру микросервисов, многоуровневую архитектуру и другие. Каждый тип архитектуры предлагает преимущества, совместимые с различными программными системами. Например, монолитная архитектура имеет простую и интегрированную структуру и подходит для небольших проектов. Сервис-ориентированная архитектура подходит для больших и сложных систем, поскольку обеспечивает усиление межмодульных связей и их обработку. Архитектура микросервисов обеспечивает масштабируемость и независимую разработку. В данной работе представлены аналитические

идеи о преимуществах и недостатках типов архитектуры и о том, как их следует использовать при создании программных решений.

Ключевые слова: Программное обеспечение, микроядро, плагин, микросервис, EDA, многоуровневая архитектура, бизнес-уровень.

Dasturiy ta'minot arxitekturasi ya'ni dasturiy ta'minot tizimining yuqori darajadagi tuzilmasi bo'lib, u tashkilotni, o'zaro ta'sirlarni va komponentlar munosabatlarini belgilaydigan qoidalar, naqshlar va ko'rsatmalar to'plamini o'z ichiga oladi. Bu tizim o'z talablariga javob berishini ta'minlaydigan loyiha bo'lib xizmat qiladi va uni saqlab turish va kengaytirish mumkin. Haqiqiy dasturni shakllantirish uchun birlashtirilgan kichik xizmatlar to'plami mikroservislar sxemasi tushunchasidir. Kattaroq dastur yaratish o'rniga, dasturning har bir xizmati (funktsiyasi) uchun mustaqil ravishda kichik dasturlar tuziladi. Va bu kichik dasturlar to'liq huquqli dastur bo'lish uchun birlashtirilgan. Shunday qilib, dastur mikroservislar sxemasida qurilgan bo'lsa, boshqa mikroservislarga ta'sir qilmasdan yangi xususiyatlarni qo'shish va mavjud mikroservislarni o'zgartirish endi qiyinchilik tug'dirmaydi. Mikroservislar naqshlarini qo'llashda modullar erkin bog'langan. U keng ko'lamlari va yuqori trafikli ilovalar bilan bog'liq miqyoslilik muammolarini hal qilish uchun mo'ljallangan. Ushbu naqsh bir nechta tugunlar tomonidan foydalaniladigan umumiy xotira maydoni tushunchasi atrofida qurilgan.

Axborot tizimlarida dasturiy ta'minot arxitekturasi – bu tizimni tashkil etuvchi komponentlarning tuzilmasini va ularning o'zaro bog'lanishini aniqlaydigan kontseptsiya. Dasturiy ta'minot arxitekturasi tizimni rivojlantirish, samaradorligini oshirish va uni boshqarish uchun asosiy omillardan biridir. Dasturiy ta'minot arxitekturasi tanlovi loyihaning kattaligi, murakkabligi, texnik va funksional talablarga bog'liq.

Qatlamlari arxitektura (Layered Architecture)

Tavsifi: Bu arxitekturada tizim bir nechta qatlamlarga bo'linadi, har bir qatlam o'z vazifasini bajaradi. Eng mashhur qatlamlar: foydalanuvchi interfeysi, biznes mantiqi, ma'lumotlar bazasi va xizmatlar.

Afzalliklari:

Qatlamlar o'rtasidagi bog'liqlikni minimallashtiradi.

Modullarni alohida ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish mumkin.

Murakkab tizimlarni soddalashtirishga yordam beradi.

Kamchiliklari:

- Qatlamlar o'rtasida ko'p marta ma'lumotlarni uzatish tizimni sekinlashtirishi mumkin.

1. Monolitik arxitektura

Tavsifi: Monolitik arxitekturada barcha dasturiy komponentlar bitta loyihada jamlangan va birgalikda ishlaydi. Tizimdagi barcha modullar o'zaro bog'liq va ular bir xil kod bazasida joylashgan bo'ladi.

Afzalliklari:

- Sodda va tushunarli tuzilma.

- Birgalikda ishlashni oson tashkil etish.

- Kichik va o'rta loyihalar uchun samarali.

Kamchiliklari:

- Loyihaning hajmi kattalashgan sari uni qo'llab-quvvatlash va kengaytirish qiyinlashadi.

- O'zgartirishlar qilishda butun tizimni yangilash talab etiladi.

3. Voqealarga asoslangan arxitektura namunasi

2. Xizmatga yo'naltirilgan arxitektura (SOA - Service-Oriented Architecture)

Tavsifi: Ushbu arxitektura turida dasturiy tizim bir nechta mustaqil xizmatlardan iborat bo'ladi. Har bir xizmat o'z vazifasini bajaradi va boshqa xizmatlar bilan cheklangan interfeyslar orqali aloqa qiladi.

Afzalliklari:

- Moslashuvchanlik va kengaytirish imkoniyati.
- Har bir xizmat mustaqil bo'lib, boshqa xizmatlardan alohida rivojlantirilishi va o'zgartirilishi mumkin.

- Murakkab tizimlar uchun mos.

Kamchiliklari:

- Xizmatlar o'rtasidagi aloqa muammolariga duch kelishi mumkin.
- Yaratish va boshqarish jarayoni ko'proq resurs va vaqt talab etadi.

3. Mikroxizmatlar arxitekturasi (Microservices Architecture)

Tavsifi: Mikroservislar arxitekturasi har bir funksional komponent mustaqil xizmat sifatida ishlovchi tizim yaratishga asoslanadi. Har bir mikroservis o'z alohida ma'lumotlar bazasiga ega bo'lishi mumkin va u mustaqil rivojlantiriladi.

Afzalliklari:

- Yuqori kengaytiriluvchanlik.
- Har bir mikroservis mustaqil ravishda yangilanadi yoki o'zgartiriladi.
- Komandalar turli komponentlar ustida parallel ishlashi mumkin.

Kamchiliklari:

- Xizmatlar o'rtasidagi murakkab aloqa jarayonlari.
- Ko'p sonli mikroservislarini boshqarish va monitoring qilish qiyin bo'lishi mumkin.

4. Hodisalarga yo'naltirilgan arxitektura (Event-Driven Architecture)

Tavsifi: Bu arxitekturada tizim komponentlari hodisalar orqali o'zaro aloqa qiladi. Hodisalar — bu ma'lum bir voqea sodir bo'lganda ishlab chiqiladigan xabarlar.

Afzalliklari:

- Tezkor va real vaqtda ma'lumotlar almashish imkonini beradi.
- Moslashuvchan va kengaytirishga qulay.

Kamchiliklari:

- Hodisalar oqimini boshqarish qiyin bo'lishi mumkin.

5. Konteynerga asoslangan arxitektura (Container-Based Architecture)

Tavsifi: Konteynerlar orqali dasturiy ta'minotni izolyatsiya qilish va mustaqil modullarda joylashtirishga asoslangan. Docker kabi texnologiyalar konteynerga asoslangan arxitektura uchun keng qo'llaniladi.

Afzalliklari:

- Kengaytiriluvchanlik va moslashuvchanlik.

- Konteynerlar orqali har xil muhitlarda barqaror ishlash.
- Tezkor va oson joylashtirish va yangilash imkoniyati.

Kamchiliklari:

- Katta tizimlarda konteynerlarni boshqarish qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fritz Solms, "What is Software Architecture" October 2012.
2. R. Allen. A Formal Approach to Software Architecture. PhD thesis, Carnegie Mellon, School of Computer Science, Jan. 1997. Issued as CMU Technical Report CMU-CS-97-144.
3. Мустафоев Е., Холматов Ж. Brayl matn tasviri sifatini oshirish usullari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 23-27.
4. Mustafoyev E. M., Maydonova Z. N. MOBIL ILOVA YARTISHDA FOYDALANILGAN ONLAYN APP INVERTOR PLATFORMASIDAN FOYDALANISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 10. – №. 6. – С. 23-28.
5. Mustafoyev E., Dustbekova M., Kamolova D. MASHINALI O 'RGANISH JARAYONIDA ENG YAXSHI QO 'SHNILAR ALGORITMINI QO 'LLASH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 84-88.
6. Muhiddin o'g'li M. E., Razzoq o'g'li M. R. BRAYL MATN TASVIRLARNI TANIB OLISHDA CHUQUR O 'QITISH MODELIDAN FOYDALANISH //Ustozlar uchun. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 127-132.
7. Javlon K., Erali M. STRUCTURE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF FULLY CONNECTED NEURAL NETWORKS //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 136-141.
8. Architecture Description Languages", *IEEE Transactions on Software Engineering*, 26(1), Jan 2000, pp. 70-93.